

МАЪМУРИЙ ОРГАННИНГ, ФУҚАРОЛАР ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНИНИНГ, УЛАР МАНСАБДОР ШАХСЛАРИНИНГ ҚАРОРЛАРИ, ҲАРАКАТЛАРИ (ҲАРАКАТСИЗЛИГИ) УСТИДАН ШИКОЯТ ҚИЛИШ ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАР ЮЗАСИДАН СУД МУҲОКАМАСИНИ ЎТКАЗИШНИНГ АЙРИМ ПРОЦЕССУАЛ ЖИХАТЛАРИ

Маъмура Атажанова Ботировна

Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги, Судьялар олий мактаби тингловчиси

Аннотация: Ушбу мақола маъмурий органлар мансабдор шахсларининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) ва қарорлари бўйича берилган шикоят юзасидан суд муҳокамасининг ўтказишнинг айрим процессуал жиҳатларига бағишланган. Мазкур мақола маъмурий органлар мансабдор шахсларининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) ва қарорлари бўйича берилган шикоят юзасидан судда иш юритишни ўзига хос хусусиятлари бўйича тайёрланди.

Калит сўзлар: маъмурий органлар, маъмурий органларнинг мансабдор шахслари, маъмурий судда иш юритиш тушунчаси, маъмурий органлар мансабдор шахсларининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) ва қарорлари бўйича берилган шикоят юзасидан судда иш юритишни ўзига хос хусусиятлари.

Annotation: This article is devoted to some procedural aspects of conducting a court hearing on the complaint filed against the actions (inaction) and decisions of the officials of administrative bodies. This article was prepared on the specific features of court proceedings regarding the actions (inaction) and decisions of the officials of administrative bodies.

Key words: administrative bodies, officials of administrative bodies, the concept of proceedings in an administrative court, specific features of court proceedings in connection with complaints filed against the actions (inaction) and decisions of officials of administrative bodies.

Ўзбекистон Республикаси ривожланиш йўлининг энг асосий мезони инсон ҳуқуқ ва манфаатлари олий кадрият ҳисобланувчи ҳар томонлама ривожланган ҳуқуқий демократик барпо этишдир. Мамлакатимиз мустақилликка эришиб, асосий Қонунимиз бўлган Ўзбекистон Республикаси Конституциясида инсон ва унинг ҳуқуқлари олий кадрият сифатида мустаҳкамлаб қўйилиши билан ҳокимиятнинг мустақил бўғини бўлган суд ҳокимиятига шахснинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда манфаатларининг қонуний кафолатини таъминлашдек ўта

муҳим ва шарафли вазифа кўйилди. Конституция ва унинг негизида яратилган пухта қонунлар, шунингдек, мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси ҳокимият институтларини шакллантиришни ва уларнинг тўлақонли фаолият кўрсатишини, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, мулкчиликнинг барча турларини, фуқароларнинг давлат бошқарувидаги фаол иштирокини таъминлади.

Юртимизда инсон ва унинг манфаатлари олий қадрият ҳисобланиб, уларнинг маъмурий органлар билан муносабатларида қонун устуворлигини таъминлаш, суд ҳокимиятини фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминловчи ҳокимиятнинг мустақил тармоғига айлантириш, хусусан мамлакатимиз тарихида янги ташкил этилган маъмурий судлар фаолиятини такомиллаштириш орқали маъмурий органларнинг қонунчиликка қатъий амал қилиши устидан суд назоратини ўрнатиш масалалари бўйича кенг қамровли чора тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан, адолат ва қонун устуворлигини таъминлаш, давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг фаолияти устидан самарали суд назоратини ўрнатиш ҳамда фуқаро ва тадбиркорлик субъектларининг одил судловга эришиш даражасини ошириш масалалари 2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида белгиланган устувор вазифалардан бири бўлиб, мазкур вазифалар маъмурий суд ишини юритишга оид қонунчиликни янада такомиллаштириш мақсадида бу соҳани тадбиқ этиш долзарб аҳамиятга эгадир.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси (2023), Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси (2018), Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислоҳотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5185-сон (2017), Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Судлар фаолиятини янада такомиллаштириш ва одил судлов самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6034-сон (2020), Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026-йилларга мўлжалланган “Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон фармонлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг — Давлат органлари билан муносабатларда фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларининг самарали ҳимоя этилишини таъминлаш ҳамда аҳолининг судларга бўлган ишончини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПҚ-107-сон Қарори

(2022) ва мавзуга оид бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширади.

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекснинг 4-моддасига мувофиқ, ҳар қандай манфаатдор шахс ўзининг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқларини ёхуд қонун билан кўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш учун маъмурий судга (судга) мурожаат қилишга ҳақли.

Давлат органлари мансабдор шахсларининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) ва қарорлари юзасидан маъмурий судларга мурожаат қилиш оммавий-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низолар юзасидан амалга оширилади. Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекснинг 127-моддасига асосан, Суд: манфаатдор шахсларнинг; прокурорнинг; давлат органлари ва бошқа шахслар юридик шахслар ва фуқароларнинг ҳуқуқлари ҳамда қонун билан кўриқланадиган манфаатларини, жамият ва давлат манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида қонун бўйича судга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга бўлган ҳолларда, шу давлат органларининг ва бошқа шахсларнинг аризалари бўйича иш қўзғатади.

Маъмурий судларда, суд муҳокамаси ишни суд муҳокамасига тайёрлаш тўғрисидаги ажрим чиқарилган кундан эътиборан бир ойдан ошмаган муддатда тугалланиши керак. Алоҳида ҳолларда, суд муҳокамасининг муддати суд раиси томонидан бир ойдан ошмаган муддатга узайтирилиши мумкин.

Сайлов комиссиясининг хатти-ҳаракатлари (қарорлари) устидан берилган шикоят суд томонидан шикоят берилган кундан эътиборан уч кундан кечиктирмай кўриб чиқилиши, агар сайловга олти кундан кам вақт қолган бўлса, дарҳол кўриб чиқилиши лозим. Шикоят суд томонидан аризачини ва тегишли сайлов комиссиясининг вакилини, шунингдек, прокурорни, агар шикоят аризачига эмас, балки бошқа фуқарога дахлдор бўлса, ўша шахсни ҳам чақирган ҳолда кўриб чиқилади. Бу шахсларнинг келмаслиги ишни кўриб чиқишга тўсқинлик қилмайди. Суднинг ҳал қилув қарори чиқарилиши биланоқ дарҳол тегишли сайлов комиссиясига ва аризачига топширилади.

Суд мажлиси – маъмурий суд иш юритувининг энг муҳим қисми ҳисобланади. Маъмурий суд ишларини юритишда суднинг фаол иштироки асосида амалга оширилади. Суд ишда иштирок этувчи шахсларнинг тушунтиришлари, аризалари, илтимосномалари, улар томонидан тақдим этилган далиллар ва ишнинг бошқа материаллари билан чекланмасдан

маъмурий ишнинг тўғри ҳал қилиниши учун аҳамиятга эга бўлган барча ҳақиқий ҳолатларни ҳар томонлама, тўлиқ ва ҳолисона текширади.

Суд ўз ташаббуси ёки ишда иштирок этувчи шахсларнинг илтимосномаси бўйича қўшимча далиллар тўплайди, шунингдек маъмурий суд ишларини юритиш вазифаларини ҳал қилишга қаратилган бошқа ҳаракатларни бажаради. Ишда иштирок этувчи шахслар ишнинг ҳақиқий ҳолатларини текширишда ва далилларни тўплашда судга кўмаклашиши шарт.

Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексга асосан, судларда ишлар муҳокамаси ошқора ўтказилади. Давлат сирини ёки қонун билан қўриқланадиган бошқа сирни сақлаш зарур бўлган тақдирда, ишни ёпиқ суд мажлисида эшитишга йўл қўйилади. Ишни ёпиқ мажлисда видеоконференцалоқа режимида эшитишга йўл қўйилмайди, бундай мажлиснинг аудио ва видеоёзуви эса амалга оширилмайди. Эшитиш ёпиқ суд мажлисида ўтказилган тақдирда, ишни электрон шаклда шакллантиришга йўл қўйилмайди. Ишни ёпиқ суд мажлисида муҳокама қилиш тўғрисида ажрим чиқарилади. Суднинг ҳал қилув қарори барча ҳолларда ошқора ўқиб эшиттирилади.

Маъмурий органларнинг низолашаётган ҳужжатларини ҳақиқий эмас деб топиш тўғрисидаги низолар кўрилганда, ушбу ҳужжатларнинг қабул қилинишига асос бўлган ҳолатларни исботлаш мажбурияти ҳужжатни қабул қилган орган зиммасида бўлади.

Мансабдор шахсларнинг ҳаракатларини (ҳаракатсизлигини) қонунга хилоф, деб топиш тўғрисидаги низолар кўрилганда, ушбу ҳаракатларнинг (ҳаракатсизликнинг) қонунга мувофиқлигини исботлаш мажбурияти тегишли давлат органи ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи зиммасида бўлади.

Агар ҳужжатни қабул қилган орган унинг қабул қилинишига асос бўлган ҳолатларни, шунингдек, қабул қилинган ҳужжатнинг ёки содир этилган ҳаракатнинг (ҳаракатсизликнинг) қонун ҳужжатларига мувофиқлигини, аризачининг ҳуқуқлари ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини бузмаслигини исботлай олмаса, ариза қаноатлантирилади.

Маъмурий органнинг, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органининг, улар мансабдор шахсларининг қарори, ҳаракати (ҳаракатсизлиги) устидан ариза (шикоят) манфаатдор шахсга ўзининг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилганлиги тўғрисида маълум бўлган пайтдан эътиборан олти ой ичида судга берилиши мумкин. Давлат ижрочисининг қарорини ҳақиқий

эмас, ҳаракатларини (ҳаракатсизлигини) қонунга хилоф деб топиш тўғрисидаги ариза (шикоят) манфаатдор шахсга ўзининг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилганлиги тўғрисида маълум бўлган пайтдан эътиборан ўн кун ичида судга берилиши мумкин. Ариза (шикоят) беришнинг узрли сабабга кўра ўтказиб юборилган муддати суд томонидан тикланиши мумкин.

Ҳозирда мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳатлар маъмурий органларининг ҳамда фуқаролар ва юридик шахсларнинг қонунларга оғишмай риоя этиш борасидаги масъулиятини янада ошириш, қонун устуворлигини юксак даражада таъминлашга қаратилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 2023 йил.
2. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси.
3. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2019 йил 24 декабрдаги “Маъмурий органлар ва улар мансабдор шахсларининг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилиш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш бўйича суд амалиёти ҳақида”ги 24-сонли қарори.
4. "Халқ сўзи" газетаси, 2020 йил 25 январь Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида 2022-йил 28-январдаги ПФ-60-сон Фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29. 01. 2022-й. , 06/22/60/0082-сон.
5. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. -Т. : —Адолат, 2009-й.

